

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

УДК: 338

DOI: 10.5281/zenodo.11065346 <https://zenodo.org/record/11065346>

РОССИЙСКИЕ ФОРМЫ ЭКОНОМИКИ СОЛИДАРНОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Петр Андреевич Мягков¹

Кандидат экономических наук, доцент Московского финансово-юридического университета (МФЮА), Москва, Россия (myagkov-petr2016@yandex.ru), (ORCID: 0009-0007-9914-3202)

Ключевые слова: *солидарность, коллективное предприятие, соучастие, соуправление, самоуправление, управление трудом, управление капиталом*

Для цитирования: Мягков П.А. Российские формы экономики солидарности: исторический опыт и современность // Вопросы политической экономики. 2024. № 1 (37). С. 138-151.

RUSSIAN FORMS OF SOLIDARITY ECONOMY: THE HISTORICAL EXPERIENCE AND THE PRESENT

Petr A. Myagkov

PhD in Economics, Associate Professor at the Moscow University of Finance and Law (MFUA), Moscow, Russian Federation, (myagkov-petr2016@yandex.ru), (ORCID: 0009-0007-9914-3202)

Keywords: *solidarity, collective enterprise, complicity, co-management, self-government, labor management, capital management*

For citation: Myagkov P.A. Russian forms of solidarity economy: the historical experience and the present. Problems in Political Economy. 2024;1(37):138-151.

JEL codes: B41

Введение

Во всем многообразии общественных отношений *отношения солидарности* в России являются системообразующими, пронизывающими все виды отношений, в частности, межличностные отношения, социальную, политическую, экономическую, производственную, духовную, культурную жизнь общества.

Важной формой проявления отношений солидарности являются коллективные отношения, которые, прежде всего как производственные отношения, реализуются во всем своем многообразии на коллективных предприятиях.

¹ © Мягков П.А., 2024

В экономической литературе под коллективным понимается *«предприятие любой организационно-правовой формы, трудовой коллектив которого участвует путем голосования в принятии общим собранием значимой части решений по управлению предприятием на основе принципа «один человек – один голос» и контролирует их реализацию»* (Клейнер, 2017, с. 154).

При этом, выделяется:

– *соучастие* трудового коллектива в управлении коллективным предприятием, при котором окончательное решение остается за работодателем;

– *соуправление* коллективным предприятием членами трудового коллектива наряду с работодателем на основе положений законодательства, устава предприятия, коллективного договора, специального соглашения;

– *самоуправление* коллективным предприятием, при котором может быть как полное *самоуправление трудом*, так и *самоуправлением трудом и капиталом*, при котором трудовой коллектив имеет преимущественное право по принятию решений и распоряжению доходом по сравнению с работодателем.

Основной традиционной предпосылкой для такого разделения, как правило, служит доля участия трудового коллектива в капитале коллективного предприятия. При этом, превышение размера контрольного пакета акций в собственности трудового коллектива (превышение 50% паёв) позволяет при определенных обстоятельствах организовать не соуправление, а самоуправление коллективным предприятием.

Коллективные предприятия, управляемые (соуправляемые и самоуправляемые) с участием в капитале, изначально являются в той или иной степени эксплуататорскими, что в скрытом или явном виде подменяет солидарные формы хозяйствования на индивидуалистические, создает только *иллюзию самоуправления* преимущественно с целью усиления эксплуатации наемных работников, или членов этих коллективов, принимающих эту иллюзию за реальность. Даже если владельцы капитала, не принимающие своим личным трудом участие в деятельности коллективного предприятия, составляют ничтожное меньшинство, они все равно остаются эксплуататорами большинства владельцев капитала, лично работающих на предприятии.

Представляется целесообразным акцентировать внимание на необходимости не только выделения, но и качественного различия двух видов коллективных самоуправляемых предприятий:

– *самоуправляемых трудом и капиталом, независимо от доли участия;*

– *самоуправляемые только трудом.*

В последующем нас будут интересовать *самоуправляемые трудом коллективные предприятия.*

При этом труд и капитал – это не просто субъект управления, а это образ юридического лица, от имени которого осуществляется управление коллективным предприятием.

Иначе говоря, *самоуправляемые трудом и капиталом коллективные предприятия* как юридические лица – это *коллективные имущественные комплексы*, которые используют трудовой потенциал собственников средств производства, но при этом привлекают наемную рабочую силу для соединения факторов производства, а также распределяют созданное богатство полностью или частично с учетом

доли в капитале и доли трудового участия. Поскольку имеет место управление капиталом (наряду с возможным управлением трудом), то ключевым становится имущественный аспект, в связи с чем *юридическим лицом являются объекты этого капитала.*

Самоуправляемые трудом коллективные предприятия – это *трудовые коллективы, являющиеся юридическим лицом*, которые используют либо собственные средства производства, либо привлекают их на возмездной основе для организации производства. То есть в этом случае *труд привлекает капитал*. Учитывая, что самоуправляемые трудом коллективные предприятия – это предприятия, управляемые только трудом, то *основным объектом юридического оформления является трудовой коллектив, а не имущество*, и в этом заключается принципиальное отличие *самоуправляемых трудом* коллективных предприятий от *самоуправляемых трудом и капиталом* коллективных предприятий. Не случайно в Гражданском кодексе Российской Федерации (статья 48 глава 4) выделяются юридические лица, на имущество которых их учредители имеют *вещные права*, а также юридические лица, на имущество которых их участники имеют *корпоративные права*.

При этом собственные средства производства самоуправляемых трудом коллективных предприятий либо приобретаются на взносы в уставный фонд, которые на самоуправляемых трудом коллективных предприятиях являются одинаковыми для каждого члена трудового коллектива (эти взносы оформляются как задолженность предприятия перед работником и не используются при управлении предприятием), либо являются единым коллективным неделимым имуществом². Отношения собственности на средства производства в данном случае не имеют значения (может быть коллективная или государственная форма собственности, частная форма собственности на производственное имущество, вовлекаемое трудовым коллективом в производство на возмездной основе в форме аренды, концессии, доверительного управления).

Наиболее типичными *самоуправляемыми трудом и капиталом коллективными предприятиями* можно считать любые *акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью*. К этой форме предприятий можно также отнести *народные предприятия* (как закрытые акционерные общества), часть *кооперативов, полных товариществ*, в которых определенную роль как в управлении предприятием, так и в процессе распределения созданного дохода *играет доля в капитале*.

Кроме того, в самоуправляемом трудом и капиталом коллективном предприятии принципиально отличается процесс формирования трудового коллектива от того, как создается коллектив на самоуправляемых трудом коллективных предприятиях.

Основной формой привлечения трудовых ресурсов *самоуправляемых трудом и капиталом* коллективных предприятий является наем рабочей силы работодателем, то есть собственником средств производства. При этом наемные работники, иные члены трудового коллектива привлекаются в различных формах (в том числе, по инициативе работодателей) как к управлению предприятием, так и к распределению созданного дохода, что находит отражение в уставных документах этих предприятий.

² См., например, (Кретов, 2023) относительно естественного и искусственного типов собственности, приватной (private) и частной (partial), то есть долевого, собственности, как видов искусственного типа собственности.

Трудовой коллектив *самоуправляемых трудом* коллективных предприятий формируется на основе принципов равноправия, добровольности каждого трудящегося, пожелавшего принять участие в этом трудовом коллективе. Люди сами объединяются в трудовой коллектив по их личной инициативе на основе взаимного доверия и круговой поруки друг за друга, определения до начала процесса производства доли трудового участия каждого члена трудового коллектива, подписания каждым членом трудового коллектива коллективного договора, учреждения на общем собрании трудового коллектива как юридического лица коллективного предприятия, избрания руководства и решения стратегии развития на общих собраниях трудового коллектива.

Самоуправляемые трудом коллективные предприятия – это такие формы хозяйствования, при которых не используется наемный труд, все участники управления предприятием являются работниками предприятия, весь созданный доход или убыток распределяется пропорционально заранее согласованной доле трудового участия его работников, основные решения по управлению которыми принимаются на общих собраниях всех участников, голоса которых определяются той же долей трудового участия (при равенстве долей трудового участия – по принципу «один человек – один голос»).

Наиболее типичными представителями самоуправляемых трудом коллективных предприятий в рамках текущего законодательства можно считать *артели и кооперативы, полные товарищества, в которых в соответствии с их уставом полностью исключен наемный труд и распределение дохода происходит только в зависимости от доли трудового участия.*

По критерию формы собственности на привлекаемое производственное имущество (в аренду, в концессию, или в доверительное управление) самоуправляемыми коллективными предприятиями можно выделить:

- *самоуправляемые трудом государственные предприятия;*
- *самоуправляемые трудом муниципальные предприятия.*

В этом случае государство или муниципалитет задает параметры требуемой к изготовлению продукции, стоимостные и натурально-вещественные параметры плановых заданий, а трудовой коллектив, как самоуправляемое юридическое лицо, получает полную свободу в определении форм и способов организации исполнения этого плана, а также возможности изготовления прочей продукции сверх плановых заданий.

Прежде всего нас будут интересовать различные формы и виды *традиционных артелей*, не использующих наемный труд³. Эта форма хозяйствования в России, пожалуй, самая древняя, некогда широко распространенная, являющаяся плодом инициативного народного творчества, а ныне редко встречающаяся, но имеющая, как представляется, большие перспективы востребованности в свете намечающихся изменений принципов хозяйствования в стране. Точнее говоря, нас будут интересовать не столько сами артели, сколько производственные отношения в части *принципов формирования и деятельности трудовых коллективов, принципов управления и распределения созданного дохода, используемые в артелях, для их распространения на другие формы самоуправляемых коллективных предприятий.*

³ Это относится и к артелям, которые находятся в состоянии коллективного найма к частному предпринимателю, поскольку внутри трудового коллектива такой артели отсутствует наемный труд.

Следующей формой самоуправляемого трудом коллективного предприятия, тесно связанной с традиционными артелями, являются различные виды *кооперативов*, не использующих наемный труд и не применяющих распределение даже части дохода пропорционально доле в капитале. *Колхозы*, как разновидность таких производственных кооперативов, показавших высокую результативность своей деятельности в советский период развития нашей страны, также находятся в сфере нашего интереса.

В семидесятые годы XX века в строительстве широко применялся *бригадный подряд*, при котором отдельная бригада практически получала полномочия юридического лица с правом заключения договоров, организации расчетов за выполненные работы (Сериков, 1984). Система производственных отношений в таких успешных бригадах во многом повторяла отношения в традиционной артели. Эта форма хозяйствования как *коллективное самоуправление трудом* также представляет для нас интерес.

В конце XX и в начале XXI веков опыт солидарности, коллективных предприятий, самоуправления в России стал объектом пристального внимания со стороны экономического сообщества (Анисин, 2006; Бодрунов, 2019; Бузгалин, 1994, 2003; Клейнер, 2017; Колганов, 1993, 1997; Кошкин, Кретов, 2017; Кретов, 2023; Лубков, 2019; Мамычев, 2017; Мягков, 2021; Осипов, 2001; Платонов, 1991, 2014; Плотникова, 2004; Рудык, 1987, 2002; Хабибуллин, 2017; Prychitko, 1996a, 1996b; Vanek, 1970). Научное сообщество вынуждено искать новые формы и способы преодоления хозяйственных и экономических проблем современности. Солидарность в хозяйственной сфере неизбежно попадает в центр научного интереса как в нашей стране, так и за рубежом. В данной работе ограничимся политэкономическим анализом форм самоуправления трудом коллективными предприятиями только в России. Главной задачей при этом будет выявление схожих основных принципов хозяйствования, дающих явный положительный результат в части роста эффективности производства.

Традиционная артель

Солидарность действий в хозяйственной жизни народов России издревле была одной из основных характеристик экономической жизнедеятельности. Основу этих отношений составляет семейная община, то есть большая нераздельная семья, включающая в свой состав несколько поколений родителей и детей, то есть лиц, связанных кровным родством.

Управление семейными общинами осуществлялось авторитарно ее главой, который не только распределял между членами общины работы, но и полностью распоряжался всем производственным имуществом, землями, постройками. Женским личным имуществом, домашними работами распоряжалась, как правило, жена главы семейной общины.

Семейные общины были связаны не только кровными узами, но и круговой порукой по всем обязательствам общины, обязанностью взаимной защиты каждого члена общины, безусловным уважением родоначальника и всех членов общины (Тахтарев, 1924а).

Очевидно, что суровые природно-климатические условия в нашей стране призывали людей к объединению своих усилий, к использованию общинности для

выживания и для повышения результативности хозяйствования. Необходимость постоянной защиты результатов своего труда от набегов соседних племен также вынуждали наших предков к солидарному отпору.

Несколько самостоятельных, связанных кровным родством семейных общин образовывали сельские общины, управление которыми строилось на равноправных и добровольных принципах самоуправления, через общие собрания, вече.

Широкое распространение самоуправляемая сельская община получила на Руси до X века, а городская община – в X-XIII веках. Так называемое «вечевое народоправство» стало основой не только общественной, социальной, но и хозяйственной жизни народов, населяющих Россию (Колесников, 2006; Тахтарев, 1924а, 1924b; Толочко, 2011; Черепанов, 2007).

Народ в это время, расширяя свои возможности по использованию новых сфер хозяйствования, преимущественно в сфере отхожего промысла, стихийно выстроил артельные принципы хозяйствования, позволявшие успешно создавать трудовые коллективы из работников, не связанных узами кровного родства. В итоге артель оказалась симбиозом круговой поруки, безусловного авторитета руководителя артели, заимствованной из семейных общин, а также принципов солидарности, равноправия, решения всех вопросов на общих собраниях артельщиков, социально справедливого распределения результатов труда по доле трудового участия, что было свойственно сельским общинам, объединявшим несколько семейных общин. Для того, чтобы обеспечить защиту равноправия всех членов артелей была организована выборность, подотчетность и сменяемость руководства артелей. Даже в конце XIX, начале XX веков в уставах всех без исключения артелей был записан механизм неизбежной полной сменяемости руководства артели, в соответствии с которым руководитель (староста) и члены Правления, а также кандидаты в члены Правления артели ежегодно проходили процедуру замены: сначала по жребию, а потом по очереди (Исаев, 1881; Слобожанин, 1917, 1919). Таким образом, заменялись все руководители артели без исключения, но они имели право вновь быть избранными на эти должности. Руководство артели было лишено возможности бесконтрольно длительно сохранять свои права и привилегии, что было надежной гарантией сохранения равноправия и исключало возможность зарождения кастовости, социального расслоения общества.

«Таким образом, добровольные единения, получившие название артельных объединений, явились естественным плодом социальной эволюции, результатом творчества народных масс, коллективного разума человечества и в этом отношении, были столь же стихийным явлением, как семейный коллективизм, пришедший на смену родовому коммунизму и как позже возникший капитализм» (Слобожанин, 1919, с. 64-66).

Безусловно, деятельность артелей не была всегда безупречной, бесконфликтной, идеальной. Важно другое: каждая артель обладала технологиями и способами разрешения этих проблем без необходимости внешнего вмешательства. Основа этих технологий и способов – возможность коллективного открытого и откровенного обсуждения всех возникающих сложностей на общих собраниях артельщиков, а также коллективная ответственность за действия и поступки каждого члена артели и руководства артели. При этом внутри артели доминировали отношения, во многом напоминающие внутрисемейные отношения.

В рамках традиционных артелей имеют место следующие особенности хозяйствования:

- *добровольность* формирования трудового коллектива традиционной артели;
- *равноправие* всех членов традиционной артели, что, в частности, выражается в отсутствии влияния размера складочного капитала на права, полномочия членов артели в управлении и распределении результатов труда;
- *солидарная ответственность* каждого члена традиционной артели по обязательствам этой артели и каждого члена артели, доверие друг другу и круговая порука;
- *обязательное трудовое участие* всех членов традиционной артели в ее деятельности;
- *социальная справедливость* при распределении созданного традиционной артелью продукта (дохода, убытка) на основе заранее устанавливаемой доли трудового участия каждого члена артели (зачастую распределение осуществляется поровну в условиях однообразных видов деятельности);
- *отсутствие эксплуатации чужого труда* внутри артели в связи с тем, что традиционная артель получает и распределяет полный эквивалент своих затрат труда;
- *равные обязанности* каждого члена традиционной артели в части заемного или арендуемого производственного имущества или финансовых ресурсов на основании круговой поруки;
- *выборность руководства* традиционной артелью на общем собрании членов артели на равноправной основе пропорционально доле трудового участия каждого;
- *постоянная ротация* руководящих кадров по жребию и по очереди;
- *контроль* за деятельностью руководства артели, свободный доступ ко всем документам артели;
- *равноправное участие в управлении* традиционной артелью на основе равных прав участия в собрании с правом голоса пропорционально доле трудового участия;
- *недопустимость использования наемного труда* внутри традиционной артели;
- *недопустимость распределения* созданного продукта пропорционально имущественным взносам членов традиционной артели;
- *защита внутреннего суверенитета* артели, ее членов от любого внешнего воздействия.

Кооперативы

В современном российском законодательстве понятия «кооператив» и «артель» используются как синонимы. Артели в России возникли и сформировались как широко распространенная форма самоуправляемого трудом коллективного предприятия задолго до того, как в Россию с Запада пришла производственная кооперация, содержащая в себе значительные элементы индивидуализма в виде использования наемного труда и распределения дохода пропорционально доле в капитале кооператива (безусловно, на Западе были и иные формы кооперации,

в частности, не использующие наемный труд, но они не были доминирующими). В России происходили противоречивые процессы. С одной стороны, западная производственная кооперация претерпела в России под воздействием артельной формы хозяйствования существенные трансформации, что, в итоге, сделало ее практически подобием артели, самоуправляемой трудом. С другой стороны, официальное законодательство, следуя индивидуалистическим тенденциям западной кооперации, принуждало артели к введению самоуправления капиталом. В итоге возобладала смешанная форма самоуправления трудом и капиталом, которая не может быть отнесена к самоуправляемым трудом коллективным предприятиям.

В качестве отличия кооператива от артели можно отметить отсутствие обязательного требования о круговой поручке каждого члена кооператива друг за друга, а также отсутствие условия об обязательной ротации руководящих кадров в кооперативе. Однако эти, казалось бы, несущественные различия закладывают через кооперативы возможность трансформации общества от самоуправления трудом в сторону индивидуализма (самоуправления трудом и капиталом), а также постепенного формирования социального расслоения общества, создания привилегированных классов общества, что формирует основу для эксплуатации чужого труда и дальнейшего имущественного расслоения общества, перерастания социального равноправия в эксплуататорское общество.

Колхозы

Колхозы, как форма самоуправляемых трудом коллективных предприятий в советское время на селе, в значительной мере близка к традиционным самоуправляемым трудом артелям по своим принципам хозяйствования и технологии принятия управленческих решений, методам распределения созданного дохода. Безусловно, речи не может быть о полной аналогии. Дело в том, что, например, избрание председателя колхоза, хотя и осуществлялось на общем собрании колхоза, но каждый кандидат в председатели предварительно проходил процедуру согласования с партийными или советскими руководящими органами. В итоге им мог быть не член колхоза, а посторонний специалист. В этом смысле полной самостоятельности и самоуправления в рамках колхоза не было. Впрочем, были случаи, когда колхозники отказывались избирать кандидатов, предлагаемых им со стороны, что свидетельствует о том, что значительная доля самоуправления имела место.

Зато распределение созданного в колхозе дохода происходило пропорционально заработанным трудодням (отработанным на колхозные нужды дням), то есть – в соответствии с фактически сложившейся долей трудового участия членов колхоза. Таким образом распределялась только часть созданного дохода колхоза после того, как колхоз рассчитывался с долгами по займам, уплачивал налоги, прочие обязательные платежи, формировал семенной, фуражный и страховой фонды. При этом колхозник получал, таким образом, только часть заработанных им доходов.

Остальные доходы колхозник получал от продажи продукции на колхозном рынке, произведенной на его личном подсобном хозяйстве, то есть не как членом колхоза, а как единоличным товаропроизводителем. В соответствии с данными Го-

скомстата СССР⁴, колхозники в 1940 году получали практически половину своего дохода от личного подсобного хозяйства, а к концу восьмидесятых годов XX века – около четверти общего дохода.

Круговая порука в колхозе, как обязательный элемент хозяйствования, присутствовала, но в ограниченной форме (например, обязательства колхоза по кредиту могли погашаться за счет колхозного имущества, но не могли погашаться за счет личного имущества колхозников).

И тем не менее, даже в такой мутированной форме, с применением только части атрибутов традиционной самоуправляемой трудом артели, колхозы как одна из разновидностей самоуправляемых трудом коллективных предприятий стабильно демонстрировали очевидные преимущества подобной формы хозяйствования по сравнению, например, с совхозами, полностью лишенными принципов самоуправления и даже не являющихся коллективными предприятиями. Совхозы были государственными предприятиями, директора совхозов назначались в установленном порядке вышестоящими организациями, сотрудники совхозов являлись государственными служащими, нанимаемыми на работу кадровыми службами совхозов, и получали установленную заработную плату по заранее утвержденному тарифу. Иначе говоря, не было ни участия сотрудников совхозов в принятии решений, в том числе по избранию и освобождению от должности директора совхоза, ни распределения дохода совхоза пропорционально доле трудового участия, ни круговой поруки сотрудников совхозов. В совхозах полностью отсутствовали все признаки самоуправления трудом. Введение с 1967 года полного хозяйственного расчета в совхозах радикально эту ситуацию не изменило.

По данным Госкомстата СССР по состоянию на 1989 год⁵, при сравнительно одинаковой численности работников в колхозах (11,8 млн человек) и в совхозах (11,2 млн человек) при приоритете совхозов перед колхозами примерно на 24% по уровню фондовооруженности труда, колхозы стабильно обеспечивали в период с 1986 по 1989 годы более высокий уровень производительности труда (на 2-7 процентных пункта по разным годам в колхозах выше, чем в совхозах) и рентабельности производства продукции (на 3-5 процентных пунктов по разным годам в колхозах выше, чем в совхозах). Эти показатели явно свидетельствуют о том, что даже частичное использование принципов самоуправления трудом в колхозах сразу находит отклик у трудящихся и обеспечивает повышение результативности труда.

Бригадный подряд

Особо хотелось бы прокомментировать результаты внедрения бригадного подряда в СССР на примере промышленного строительства. Конечно, нельзя провести полную аналогию между традиционной самоуправляемой трудом артелью и бригадным подрядом. Более того, не каждая попытка организации бригадного подряда давала положительный результат.

Успеха удавалось достигать только в том случае, когда:

– устанавливалась система распределения заработка каждого члена бригады пропорционально его трудовому вкладу на основе коэффициента трудового уча-

⁴ Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник/Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1987, с. 445.

⁵ Народное хозяйство СССР в 1989 г.: Статистический ежегодник/Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990, с. 501-502, 509-510, 525.

ствия (КТУ) (окончательное распределение заработка определялось Советом бригады каждому работнику, включая звеньевых и бригадира, по КТУ с учетом фактически выполненных работ);

- формировалось самоуправление трудом, то есть бригадой избирался Совет бригады, который самостоятельно принимал ключевые решения по организации строительных работ (при этом была установлена обязательность ротации состава Совета бригады для того, чтобы не появлялся соблазн злоупотребления властью);

- бригадир не только не руководил Советом бригады, но и не входил в его состав, что также обеспечивало самоуправление бригады;

- еженедельно проводились общие собрания бригады совместно с Советом бригады для подведения промежуточных итогов, оценки достижений и недоработок, определения текущих планов на будущее (элемент самоуправления);

- распределение текущих предстоящих работ осуществляли звеньевые, а не бригадир, что также являлось элементом самоуправления;

- каждый член бригады становился единомышленником бригадира и звеньевых, соавтором работы, ответственным за выполнение бригадного задания, то есть фактически формировалась круговая порука в бригаде;

- бригадиром от имени бригады заключался договор с администрацией, в котором определялся объем работы, размер заработка и величина премии в случае досрочного завершения комплекса работ, что фактически означало поручительство всей бригады за выполнение строительных работ;

- каждый член бригады являлся практически заинтересованным контролером выполнения работ;

- формировались универсальные по профессиональному составу бригады, способные выполнять все основные виды строительных работ самостоятельно, без привлечения сторонних субподрядчиков (работы выполнялись собственными силами без привлечения наемного труда).

Использование артельных принципов хозяйствования даже в такой ущербной, трансформированной форме, давало удивительные результаты в части заинтересованности членов коллективов в повышении интенсивности и эффективности работы, а также в части трансформации отношения к труду и трудовому коллективу в рамках самоуправления. «За семь лет бригада... построила этим методом промышленную мельницу, теплоцентраль, мясокомбинат с очистными сооружениями и ряд других объектов. ... Мы сэкономили материалов на тысячи рублей, опередили нормативные сроки строительства на тысячу дней. А самое главное – бригада сдавала не просто новостройки, а готовые, действующие предприятия» (Сериков, 1984, с. 5).

Заключение

Как представляется, основным направлением совершенствования современных методов хозяйствования должно быть не постепенное предпочтение коллективных форм хозяйствования вместо крупной частной или государственной собственности, не расширение полномочий по участию работников в управлении предприятием, а также в распределении созданного дохода. Полагаем, что подобное расширение самоуправления капиталом на коллективном предприятии, это просто полумеры, которые не меняют капиталистического способа производства,

а только обеспечивают ему приспособление к современным особенностям и создание предпосылок для дальнейшего повышения уровня эксплуатации трудящихся за счет дальнейшей интенсификации их труда на базе иллюзии сопричастности к управлению предприятием, на котором они трудятся, а также иллюзии повышения уровня справедливости распределения дохода.

Для того, чтобы реально обеспечить рост эффективности производства за счет полноценного *самоуправления* предприятиями со стороны трудовых коллективов, представляется необходимым активно содействовать развитию *самоуправляемых трудом коллективных предприятий*. Только такая форма коллективных предприятий способна содействовать исключению развития эксплуатации чужого труда, а также укреплению социальной справедливости при распределении созданного богатства.

ЛИТЕРАТУРА

Анисин А.Л. Принцип соборности бытия. Тюмень.: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2006. – 272 с.

Артель и артельный человек / Отв. ред. Платонов О.А. М.: Институт русской цивилизации, 2014. – 688 с.

Бодрунов С.Д. Общая теория ноономики. М.: Культурная революция, 2019. – 504 с.

Бузгалин А.В. Самоуправление в экономике: теоретическая модель и практические перспективы в кн. На пути к экономической демократии. Международный опыт. Кн. 1. М.: Экономическая демократия, 1994.

Бузгалин А.В. Ренессанс социализма (курс лекций, прочитанных в Молодежном университете современного социализма). М.: Едиториал УРСС, 2003. – 512 с.

Исаев А.А. Артели в России. Ярославль.: Печатня Губернского Правления, 1881. – 336 с.

Колганов А.И. Коллективная собственность и коллективное предпринимательство. Опыт развитых капиталистических государств (Серия «Третий путь»). М.: Экономическая демократия, 1993. – 175 с.

Колганов А.И. Самоуправление за рубежом: опыт ESOP и мондрагонских кооперативов. М.: Академия самоуправления, 1997.

Колесников В.Н. Народное представительство и парламентаризм в истории политической мысли России. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2006. – 272 с.

Клейнер Г.Б. (ред.). Коллективные формы хозяйствования в современной экономике. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный экономико-математический ин-т российской академии наук (ЦЭМИ РАН). М.: ИД «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2017. – 356 с.

Кошкин В.И., Кретов С.И. Основы политической экономии солидаризма. М.: ЛЕНАНД, 2017. – 400 с.

Кретов С.И. О сущности и классификации собственности: факты и мифы // Вестник Челябинского государственного университета. 2023. № 8(478). С. 10-22. DOI: 10.47475/1994-2796-2023-478-8-10-22

Лубков А.В. Солидарная экономика. Кооперативная модернизация России (1907-1914 гг.). М.: МПГУ. 2019. – 270 с.

Мамычев А.Ю. Проблемы теории и истории российской государственности. М.: ВГУЭС. Русайнс. 2017. – 240 с.

Мягков П.А. Новая экономическая теория: Русская политическая экономия как антипод Английской политической экономии. М.: Издательские решения, 2021. – 728 с. (https://ridero.ru/books/novaya_ekonomicheskaya_teoriya)

Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В двух книгах. М.: Юристъ, 2001. – 624 с.

Платонов О.А. Русский труд. М.: Современник, 1991. – 335 с.

Плотникова Т.В. Политическое поведение в России. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. – 110 с.

Рудык Э.Н. Трудящийся в управлении производством – творец или робот? / (в лабиринтах современной советологии). М.: Наука, 1987. – 80 с.

Рудык Э.Н. Производственная демократия: теория, практика, проблемы становления в России. М.: Экономическая демократия, 2002. – 216 с.

Сериков В.П. Профессия – бригадир. М.: Стройиздат, 1984. – 119 с.

Слобожанин М. Народоуправство и трудовое начало в исторических формах бытовых артелей. Петроград.: Типография инж. Г.А. Бернштейна, 3. Рождественская, 7-а, 1917. – 45 с.

Слобожанин М. Новые построения в идеологии и теории кооператизма-артельности. Петроград.: Тип. Петрогр. Союза раб. потреб. О-в Невский, 126/2, 1919. – 78 с.

Тихтарев К.М. Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм. Часть первая. Введение. Тотемическое общество. Родовое общество. Государственное издательство Ленинград, 1924а. – 371 с.

Тихтарев К.М. Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм. Часть вторая. Земляческое сельско-общинное общество. Феодальное общество. Политическое общество. Государственное издательство Ленинград, 1924б. – 365 с.

Толочко П.П. Власть в Древней Руси X – XIII века. СПб.: Алетей, 2011. – 200 с.

Хабибуллин Р.И. Теория коллективного предприятия: перезагрузка // Экономическая наука современной России. 2017. № 1(76). С. 40-60.

Черепанов В.Д. Традиции демократизма: опыт политической истории славяно-россов. М.: Изд-во СГА, 2007. – 167 с.

Jaroslav Vanek. The general theory of labor-managed market economies. Cornell University Press, Ithaca and London. 1970. – 409 p.

Producer Cooperatives and Labor-Managed Systems. Volume I. Theory. Edited by David L. Prychitko and Jaroslav Vanek. Published by Edward Elgar Publishing Limited 8 Lansdown Place Cheltenham Glos GL 50 2 HU UK, Edward Elgar Publishing Company Old Post Road Brookfield Vermont 05036 US. 1996a. – 494 p.

Producer Cooperatives and Labor-Managed Systems. Volume II. Case Studies. Edited by David L. Prychitko and Jaroslav Vanek. Published by Edward Elgar Publishing Limited 8 Lansdown Place Cheltenham Glos GL 50 2 HU UK, Edward Elgar Publishing Company Old Post Road Brookfield Vermont 05036 US. 1996b. – 323 p.

Информация об авторе

Мягков Петр Андреевич – кандидат экономических наук, доцент Московского финансово-юридического университета (МФЮА), Москва, Россия.

(E-mail: myagkov-petr2016@yandex.ru) (ORCID: 0009-0007-9914-3202)

REFERENCES

- Anisin A.L.* The principle of catholicity of being, Tyumen: Tyumen Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2006. – 272 p. (In Russ.)
- The artel and the artel man / Ed. Platonov O.A. M.: Institute of Russian Civilization, 2014. – 688 p. (In Russ.)
- Bodrunov S.D.* General theory of noonomics. M.: Cultural Revolution, 2019. – 504 p. (In Russ.)
- Buzgalin A.V.* Self-government in the economy: theoretical model and practical perspectives. In: On the way to economic democracy. International experience. Book. 1. M.: Economic Democracy, 1994. (In Russ.)
- Buzgalin A.V.* The Renaissance of Socialism (a course of lectures delivered at the Youth University of Modern Socialism). M.: Editorial URSS, 2003. – 512 p. (In Russ.)
- Isaev A.A.* Artels in Russia. Yaroslavl: Printing of the Provincial Board, 1881. – 336 p. (In Russ.)
- Kolganov A.I.* Collective property and collective entrepreneurship. The Experience of Developed Capitalist States (The Third Way Series). M.: Economic Democracy, 1993. – 175 p. (In Russ.)
- Kolganov A.I.* Self-government abroad: the experience of ESOP and Mondragonian cooperatives. Moscow: Academy of Self-Government, 1997. (In Russ.)
- Kolesnikov V.N.* People's representation and parliamentarism in the history of political thought of Russia. St. Petersburg: Publishing House of the SSAG, 2006. – 272 p. (In Russ.)
- Kleiner G.B.* (ed.). Collective forms of management in the modern economy. Federal State Budgetary Institution of Science Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS). M.: Publishing House «SCIENTIFIC LIBRARY», 2017. – 356 p. (In Russ.)
- Koshkin V.I., Kretov S.I.* Fundamentals of the political economy of solidarism. M.: LENAND, 2017. – 400 p. (In Russ.)
- Kretov S.I.* On the essence and classification of property: facts and myths. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta=Bulletin of Chelyabinsk state university. 2023;8(478):10-22. doi: 10.47475/1994-2796-2023-478-8-10-22 (In Russ.)
- Lubkov A.V.* Solidarity economy. Cooperative modernization of Russia (1907-1914). M.: MPGU, 2019. – 270 p. (In Russ.)
- Mamychev A.Yu.* Problems of the theory and history of Russian statehood. M.: VGUES. Rusines, 2017. – 240 p. (In Russ.)
- Myagkov P.A.* New economic theory: Russian political economy as an antipode of English political economy. M.: Publishing solutions, 2021. – 728 p. (https://ridero.ru/books/novaya_ekonomicheskaya_teoriya) (In Russ.)
- Osipov Yu.M.* Philosophy of economy. In two books. M.: Jurist, 2001. – 624 p. (In Russ.)
- Platonov O.A.* (ed.) Artel and artel man. M.: Institute of Russian Civilization, 2014. – 688 p. (In Russ.)
- Platonov O.A.* Russian work. M.: Contemporary, 1991. – 335 p. (In Russ.)
- Plotnikova T.V.* Political behavior in Russia. Rostov n / D.: Publishing house of SKNTS VSH, 2004. – 110 p. (In Russ.)

Rudyk E.N. Is a worker in production management a creator or a robot? / (in the labyrinths of modern Sovietology). M.: Science, 1987. – 80 p. (In Russ.)

Rudyk E.N. Industrial democracy: theory, practice, problems of formation in Russia. Moscow: Economic Democracy, 2002. – 216 p. (In Russ.)

Serikov V.P. Profession - Brigadier. Moscow: Stroyizdat, 1984. – 119 p. (In Russ.)

Slobozhanin M. People's rule and the beginning of labor in the historical forms of household artels. Petrograd: Printing house of engineer. G.A. Bernshteina, 3 Rozhdestvenskaya, 7-a, 1917. – 45 p. (In Russ.)

Slobozhanin M. New constructions in the ideology and theory of cooperatism-artelism. Petrograd: Type. Petrograd Union of workers cons. Island Nevsky, 126/2, 1919. – 78 p. (In Russ.)

Takhtarev K.M. Comparative history of the development of human society and social forms. Part one. Introduction. Totemic society. Generic society. Leningrad State Publishing House, 1924a. – 371 p. (In Russ.)

Takhtarev K.M. Comparative history of the development of human society and social forms. Part two. The Zemstvo rural community society. Feudal society. Political society. Leningrad State Publishing House., 1924b. – 365 p. (In Russ.)

Tolochko P.P. Power in Ancient Russia of the X – XIII century. St. Petersburg: Aletey, 2011. – 200 p. (In Russ.)

Khabibullin R.I. The Theory of the Collective Enterprise: Reloaded. Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii=Economics of Contemporary Russia. 2017;1(76):40-60. (In Russ.)

Cherepanov V.D. Traditions of democracy: the experience of the political history of the Slavic-Rossov. M.: Publishing House of the USSR, 2007. – 167 p. (In Russ.)

Jaroslav Vanek. The general theory of labor-managed market economies. Cornell University Press, Ithaca and London. 1970. – 409 p.

Producer Cooperatives and Labor-Managed Systems. Volume I. Theory. Edited by David L. Prychitko and Jaroslav Vanek. Published by Edward Elgar Publishing Limited 8 Lansdown Place Cheltenham Glos GL 50 2 HU UK, Edward Elgar Publishing Company Old Post Road Brookfield Vermont 05036 US. 1996a. – 494 p.

Producer Cooperatives and Labor-Managed Systems. Volume II. Case Studies. Edited by David L. Prychitko and Jaroslav Vanek. Published by Edward Elgar Publishing Limited 8 Lansdown Place Cheltenham Glos GL 50 2 HU UK, Edward Elgar Publishing Company Old Post Road Brookfield Vermont 05036 US. 1996b. – 323 p.

Information about the author

Pyotr Andreevich Myagkov – PhD in Economics, Associate Professor, Moscow University of Finance and Law (MFUA), Moscow, Russia.

(E-mail: myagkov-petr2016@yandex.ru) (ORCID: 0009-0007-9914-3202)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 10.01.2024; одобрена после рецензирования: 20.01.2024; принята к публикации: 22.02.2024.